

JARAYONIDA TALABALARNING KOMMUNIKATIV FAOLIYATINI SHAKILLANTIRISHDA
TA'LIM INFORMASION TEXNOLOGIYADAN FOYDALANISH

SamDCHTI Pedagogika va psixologiya

kafedrası o'qituvchisi Karimova Nargiza Mamatkadirovna

Annotatsiya: *Mazkur maqolada talabalarining kommunikativ faoliyatini shakillantirishda ta'lim jarayonida informasion texnologiyadan foydalanish muhim ahamiyatga ega ekanligi va talabalarining informatsion texnologiyalar orqali oladigan axborotlar hajmi ko'p bo'lishi natijasida talabalarining o'rganilayotgan fan bo'yicha tasavvurlari, bilim va ko'nikmalari kengayishi haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *muloqot, kommunikativ, talaba, texnologiya, ishonirish, o'ziga rom qila olish, taqlid qilish, uqtirish.*

O'zbekiston Respublikasi Birinchi prezidenti I.A.Karimov O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining ikkinchi chaqriq birinchi sessiyasidagi ma'ruzasida shunday nutq so'zlagan: "Biz kadrlar tanlash joy-joyiga qo'yish va yangilash tizmini takomil-lashtirishimiz zarur. Buning uchun, birinchi navbatda iste'dodli, izlanuvchan, zamonaviy bilimga ega, Vatanga, ona zaminimizga sadoqatli yoshlarga so'zda emas, amalda keng yo'l ochib berishimiz shart". Bu fikrdan shunday xulosa chiqarishimiz mumkinki, yoshlarimizni yo'naltirishimiz davlatimiz oldida turgan bosh vazifalardan biridir. Shu bilan bir qatorda, yosh avlodga ta'lim-tarbiya beruvchi yuksak malakali, oliy ma'lumotga ega bo'lgan talabalarni pedagogik muloqot madaniyatiga tayyorlash bugungi kunimiz talabidir.

Talabalarining kommunikativ faoliyatini shakillantirishda ta'lim jarayonida informasion texnologiyadan foydalanish muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Chunki, talabalarining infarmatsion texnologiyalar orqali oladigan axborotlar hajmi ko'p bo'lishi bilan birga, ular turli xilligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun talabalarining o'rganilayotgan fan bo'yicha tasavvurlari, bilim va ko'nikmalari kengayadi. Natijada talabalarining egallagan bilim va malakalari ularning kommunikativ faoliyatining shakillanishiga asos bo'ladi.

Ta'lim jarayonida informatsion texnologiyalardan foydalanish natijasida ba'zi bir muammolar paydo bo'ladi.

Ta'lim jarayonida informasion-texnologiyalardan foydalanishdan kutilgan va hosil bo'lgan natija orasidagi qarama-qarshilik asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Bu muammoni hal qilish uchun informasion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tadbiq qiladigan va o'qitishning zamonaviy usullariga mo'ljallangan kompyuter tizimlarini yaratish kerak bo'ladi. Turli o'quv dasturlari, ya'ni namoyish qilish, nazorat qilish, modellashtiruvchi dasturlar kompyuter tizimining asosini tashkil qiladi.

Namoyish qilish dasturi asosan ma'ruza darslarida foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lib, talabalarga nazariy bilimlar yetkazish jarayonida qo'llanilishi mumkin. Unda o'tilayotgan ma'ruzaning ko'rgazmaliligi oshishi bilan birga talabalarning o'rganilayotgan soha bo'yicha tasavvurlari kengayadi. Ularning shu mavzu bo'yicha bilim va malakalarni egallash jarayoni yengillashadi. Nazorat qilish dasturlari asosan talabalarning bilim va ko'nikmalarini tekshirish yoki baholash maqsadida qo'llaniladi. Bu dastur test ko'rinishida, topishmoq ko'rinishida yoki krasvord ko'rinishida berilishi mumkin. Eng ko'p qo'llaniladigan dasturlar-bu test dasturi bo'lib, ular talabalarning bilimni obektiv baholashga imkon berish bilan birga, ularning kompyuter bilan bo'ladigan kommunikativ faoliyatini shakillantiradi. Imitasion modellashtiruvchi dasturlar esa o'rganilayotgan jarayonlarning matematik modellarini yaratish va ularni takomillashtirish maqsadida qo'llaniladi. Bu dasturlardan ko'proq laboratoriya mashg'ulotlarini va tadqiqot ishlarida foydalanadi. Imitason modellashtiruvchi dastur talabalarning mustaqil fikrlash jarayonini kengaytirish bilan birga, ularning ilmga, fanga va ilmiy tadqiqot ishlariga bo'lgan qiziqishini orttiradi. Shu bilan birga, bu dasturlar informasion texnologiyadan foydalanishning dasturiy-uslubiy tizimini hosil qiladi. Talabalar bu dasturlar yordamida o'rganilayotgan jarayonlarini ekran orqali kuzatishi va kerakli o'zgartirishlar kiritishi mumkin. Shu bilan birga, bu dasturlar zarur bo'lgan o'quv materiyallarini berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa, albatta, talabalarning kommunikativ faoliyatini shakillantirishda muhim o'rinlardan

birini egallaydi. Bundan tashqari, o'yin dasturlari ham mavjud bo'lib ular o'z navbatida kam miqdordagi o'quv materiyallariga yoki shunga doir bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi.

O'yin dasturlari asosan talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirish, kerakli holatlarda lozim bo'lgan xulosaga yoki yechimga kelish imkoniyatini yara-tadi. O'quv dasturlari yaratishda qo'llaniladigan ashyoviy vositalar mehnat sarfini anchaga kamaytiradi. Ma'ruzada ta'lim jarayonida informatsion texnologiyalardan foydalanishning dasturiy-uslubiy tizimni yaratishning boshqa muammolariga ham to'xtalib ularni hal qilish usullarini ko'rsatishga harakat qilingan.

Talabalarning kommunikativ faoliyatini shakllantirishda infarmatsion texnologiyalardan ta'lim jarayonida foydalanishning zarurligi va lozimligi ta'kid-langani. Biz jahonning ilg'or pedagogik tajribasi namunalaridan unumli foydalanib, talabalarida kommunikativ faoliyatini shakllantirib ularni jahon talabiga javob beradigan kadrlar qilib yetishtirish vazifamiz ekanligini har-birimiz anglashimiz darkor. O'quvchilarga bilim berishning bir bosqichi kasb-hunar kollejlari va akademik liseylar hisoblanadi. Ana shu kasb-hunar kollejlari asosan, o'rta maktab dasturlarida sayoz o'tilgan tomonlari hisobga olingan holda, o'shalarni to'ldirib o'tish, chuquriroq bilim berishdan iboratdir.

Fani o'qitishda asosan quydagilarga e'tibor berilishi va kommunikativ faoliyatini shakllantirishga kuchli e'tibor bilan qarashimiz kerakligining metodik xamda metodologik tamonlarini xisobga olishimiz zarurligi tavsiya qilinadi:

-talabalarning extiyoji va qiziqishiga qarab, o'qituvchi o'zi mavzularini tanlashi lozim deb topilgan.

-talabalarning nutqiy savodxonlik darajasini oshirish, so'zni to'g'ri tanlash va qo'llashi fikrning ravshanligini ta'minlovchi lisoniy tamonlarga e'tiborni kuchaytirish.

Yoshlarni davr talabi nuqtaiy nazaridan o'qitish ishlarini jadal sur'atlar bilan amalga oshirish borasida Respublikamizda misli ko'rilmagan darajada qayta ko'rish ishlari, jixozlari,

komputer xonalari, lingafon xonalari, ximiya-fizika fanlari uchun mo'ljallangan laboratoriya xonalari kommunikativ ishlarning yaxshi yo'lga qo'yilganligidan dalolat beradi.

Komil shaxsni tarbiyalash maskanlari o'qituvchilarning butun faoliyati kommunikasiya, muloqot bilan bog'liqdir. Bu shaxslar ishining samaradorligi nafaqat ularning yo'nalganligi, maqsadlilik, shaxsiy individual sifatlari, kasbiy tayyorgarligi bilan, balki shu bilan birga, ularning qanchalik muloqot qoidalarini bilishlari, kommunikativ bilim, malaka va ko'nikmalarga ega bo'lishlari bilan bog'liqdir. Muloqot yordamida axborot maqsadli uzatiladi, qabul qiluvchi diqqatini, qiziqishini o'ziga tortadi, qabul qilinadi va shu axborot asosida faoliyat olib boriladi. O'quv maskanlaridagi boshqaruv faoliyati muloqot yordamida olib boriladi.

Psixolog V. M. Karimovning fikricha, insonlar orasidagi o'zaro ta'sir mulolqot yordamida vujudga keladi. Muloqot shaxsning eng yetakchi va nufuzli faoliyatlaridan biridir. Xudi shu fikrni D.Karnegi, A.Blok, Pol Bregler xam o'z asarlarida ta'kidlab o'tgan. Lisey va kollej raxbarlari kommunikativ faoliyatlari-ning optimallasuvi uchun ular boshqa fanlar bilan birga «Muloqat psixologiyasi» fanini xam chuqur bilishlari maqsadga muvofiqdir. Bu bilimlar raxbarlarni yangi sharoitda, yangi tizimda ish olib borishi uchun puxta zamin yaratadi. «Inson-inson» - «Inson-mashina» tizimini boshqarish insonlar guruxidagi munosabatlarni to'g'ri va davomli nazorat etish, faoliyatni olib borish har bir rahbardan kommuni-kativ madaniyatni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A.Karimov Barkamol avlod-O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. T.: 1997-4b.
2. Sbliyakov N.H. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari – Toshkent:Muallif. 2001.-66b.
3. Karimova V. Psixologiya. (o'quv qo'llanma).T. 2000 y
4. G'oziyev E. Muomala psixologiyasi. T. 2001 y